

UCHQUNDAN O‘T OLADIGAN DVIKATELLARDAN CHIQUADIGAN ZAXARLI GAZLARNI NEYTRALLASH

Abdirimov Farruh¹

Islamova Maftuna²

Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti kursanti

Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti dotsenti

Anontatsiya: Ushbu maqolada uchqundan o‘t oladigan dvigatellardan chiqadigan zaxarli gazlarni katolitik-neytralizator yordamida neytrallash usuli ko‘rib chiqilgan.

Kirish. Avtomobillarni ishlatganda karbyurator, benzin purkash aparatlari, gaz reduktorlarini to‘g‘ri rostlangan holatda ushlab turish juda muhimdir, chunki aralashma tarkibi ishlatilgan gaz zaxarliligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Ishlatilgan gazlarni neytrallash- ishlatilgan gaz zaxarliligini kamaytirishning keskin (radikal) usulidir. Avtomobil dvigatellari uchun katolitik-neytralizator (betaraflovchi) foydalanish samarali foyda beradi. Ulardagi maxsus moddalar (katolizatorlar) CO va CH larni oksidlash hamda NO_x ni qaytarilish reaksiyalarini jadallashtiradi.

Asosiy qism. Avtomobillarda yoqilg‘ining to‘liq yonmasligi Egzos gazlarining havoga tarqalishiga sababchi bo‘ladi. Egzos gazlari dvigatelda ishlatiladigan ishchi suyuqlikdir. Bu gazlar inson salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Avtomobil zaxarli gazlari bilan, zaxarlangan muhit bilan uzoq vaqt aloqa qilish tananing umumiy zaiflashishiga olib keladi. Masaln, nafas olishning yetishmovchiligi, sinusit, laringotraxeit, bronxit, bronxopnevmaniya, o‘pka saratono. Shuningdek, zaxarli gazlar asab tizimining to‘qimalariga zarar yetkazadi va ushbu kasallikni rivojlanishiga olib keladi. Egzos gazlaridagi uglevodorodlar miqdorini sezilarli darajada kamaytirish, u bilan bog‘liq neytdan foydalanishga olib keladi (ya‘ni propan, butan).

Ispaniyalik olimlarning ma‘lumotlariga ko‘ra, Yevropada 225 mimmng kishi zaxarli gazlar sabab bo‘lgan kasalliklardan vafot etadi. Rossiyada bunday statistik ma‘lumotlar saqlanmaydi, lekin bu yerda vaziyat Yevropaga qaraganda 2 baravar yomonroq.

- Avtomobillardan chiqadigan gazlarning kimyoviy tarkibi.

Komponent	Benzinli dvigateldagi hajm ulushi %
Azot N ₂	74-77
Kislorod O ₂	0.3-8
Vodorod H ₂	0-0.5
Suv bug‘i H ₂ O	3-5.5
Karbonat angodrid CO ₂	5-12
Ulerod oksidi CO	0.5-12
Uglevodorodlar C _x H _y	0.2-3
Aldegidlar	0-2
Oltinugurt dioksidi SO ₂	0-0.002

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, zaxarli gazlarning tarkibi juda xilma-xil. Avtomobildan chiqadigan zaxarli gazlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- Suyuq yoqilg‘ining to‘liq yonish maxsulotlari (CO, uglevodorodlar va boshqalar);

- havo azotini oksidlanish maxsulotlari- azodning turli oksidlari;
- polisiklik aromatic uglevodorodlar (shu jumladan benzo(a) piren).

Avtomobillardan chiqadigan zaxarli gazlarni kamaytirsak ekologiyaga va insoniyat salomatligiga ta'sir qiluvchi turli xavflarni oldini olgan bo'lamiz.

Buning uchin biz ishlatilgan gazlarni qayta aylantirishimiz (resirkulyatsiya) qilishimiz kerak. Agar ishlatilgan gazlarning bir qismini chiqarish tizimidan kiritish quvir yo'liga yo'naltirilsa, u holda zaryaddagi(silindrlarga kiritilayotgan aralashmadagi) yonilg'i konsentratsiyasi kamayadi. Ushbu holat ishlatilgan gazlarni nisbatan yuqori issiqlik sig'imiga ega ekanligi bilan qo'shib siklning maksimal haroratini va zaryaddagi kislorod konsentratsiyasining kamayishiga olib keladi.

Demak, azod oksidi hosil bo'lishini ozayishiga ko'maklashadi va uning ishlatilgan gazdagi konsentratsiyasini 40-50 % ga kamaytiradi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki NO_x konsentratsiyasini shu darajada kamaytirish uchun kiritish tizimining havo miqdorining 20 % darajasida ishlatilgan gaz yuborish kerak. Haddan ortiq **reserkulyatsiya** esa CH chiqishini ko'paytirib, yonilg'i tejamkorligiga salbiy ta'sir etadi. Binobarin reserkulyatsiyani dvigatelning yuklanishiga qarab rostlash kerak. Ishlatilgan gazning maxsus **dozatori** (me'yorlovchi) xuddi shu maqsad uchun xizmat qiladi.

Ishlatilgan gaz **reserkulyatsiyasi** aralashma yonishidagi maksimal harorat yetarlicha baland va zaryadda ortiqcha kislorod bo'lganda, o'rtacha yuklanish rejimida ancha samarali bo'ladi. Drossel zaslonkalari to'la ochiq bo'lganda reserkulyatsiyadan foydalanmaymiz, chunki u dvigatel quvvatini pasaytirib yuboradi. Karbyuratorli dvigatellarda ishlatilgan gazlar aralashma dozalanishini buzmaslik va karbyuratorida qatlamlar(qurumlar) hosil bo'lmasligi uchun kiritish quvur yo'lining drossel zaslonkalridan keying qismiga yuboriladi.

Xulosa. Ushbu **reserkulyatsiya** jarayonni avtomobillarning zaxarli gazlarni chiqaruvchi trubasi (ya'ni glushiteli) ichidagi **katolitek-neytralizatir** amalga oshiradi.

Ushbu qurilma korroziyaga chidamli CO va CH larni oksidlash hamda NO_x ni qaytarilish reaksiyalarini jadallashtiradi. Katolizator nodir metallardan(platina, radiy) dan tayyorlangan. Bugungi kunda ko'lab haydovchilarimiz bu moslamani tuzilishi v anima uchun xizmat qilishi haqida yetarlicha bilimlarga ega emas. Avtomobillarni aynan shu tizimlarini tamirlash uchun ustaxonalrga olib borgan haydovchilarimiz katolizatorlardan ajralib qolmoqdalar. Avtomobil tamirlovchilarining aksariyati ushbu moslamaning tuzilishidan xabardor. Shuning uchun barcha avtomobil haydovchilari o'z avtomobillarining maxsus agregartlarining tuzilishi haqida ma'lumotga ega bo'lishsa, ekologiyaning zaharli gazlar bilan buzilishini oldini olgan bo'ladilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Н.Л.Глинка. Общая химия. Л.: Химия, 1987 г. 702 с.
2. Б.А.Павлов. Курс органической химии. М.: Химия. 1972 г, 648 с
3. Н.Л.Глинка. Задачи и упражнения по общей химии. Л.: Химия, 1984 г, 262 с.
4. А.Н.Болдырев. Физическая и коллоидная химия. М.: Высшая школа, 1974 г, 504 с.
5. Н.К.Цитович. Курс аналитической химии. М.: Высшая школа, 1985 г, 216 с.
6. Рахmatov В.Е., Gubayev N.A. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida ekologik xavfsizlik, I-qism. – Samarqand: SOHAQMBYu nashri, 2014. - 148 b.
7. Рахmatov В.Е., Gubayev N.A. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida ekologik xavfsizlik, II-qism. – Samarqand: SOHAQMBYu nashri, 2014. - 144 b.

8. Raxmatov B.E., Gubayev N.A. Ekologiya, I-qism. – Samarqand: SOHAQMBYu nashri, 2014. - 152 b.
9. Raxmatov B.E., Gubayev N.A. Ekologiya, II-qism. – Samarqand: SOHAQMBYu nashri, 2014. - 128 b.
10. Raxmatov B.E., Gubayev N.A. Ekologiya, III-qism. – Samarqand: SOHAQMBYu nashri, 2015. - 135 b.
11. Дяков А.Б., Игнатьев Ю.В, Коншин Е.П. Экологическая безопасность транспортных потоков. – М.: Транспорт, 1989. - 128 с.
12. Г.П.Лучинский. Курс химии. М.: Высшая школа, 1985 г., 416 с.
13. Б.В.Некрасов. Учебник общей химии. М.: Химия, 1972 г,470 с.